

RESPONSABILIDADE CIVIL POR ABANDONO AFETIVO INVERSO

Deixe um comentário / Caderno de Ciências Sociais Aplicadas / Por Revista F&T

CIVIL LIABILITY FOR REVERSE AFFECTIVE ABANDONMENT

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.6582520

Autoras:

Gisella França Soares

Ana Lara Gonçalves

Regina Paula

RESUMO

O presente artigo tem como objetivo principal compreender como será responsabilizado no âmbito civil os filhos que abandonam seus pais. Será exposto um breve embasamento histórico do conceito “família” e a constante mudança no âmbito familiar, serão examinados os princípios básicos que norteiam o direito de família e os artigos na legislação brasileira que tutelam a proteção dos pais que foram abandonados. Com ênfase no abandono por falta de afeto, ajuda econômica e a assistência em questões necessárias para se viver com dignidade. Buscando auxílio nas jurisprudências e decisões proferidas favoráveis ou desfavoráveis pelos Tribunais a respeito do tema.

Palavras-chave: Abandono Afetivo Inverso; Legislação; Jurisprudência; Família; Responsabilidade Civil.

ABSTRACT

The main objective of this article is to understand how children who abandon their parents will be held accountable in the civil sphere. A brief historical background of the concept “family” and the constant change in the family will be exposed, the basic principles that guide family law and the articles in Brazilian legislation that protect the protection of abandoned parents will be examined. With an emphasis on abandonment due to lack of affection,

economic help and assistance in matters necessary to live with dignity. Seeking assistance in jurisprudence and decisions rendered favorable or unfavorable by the Courts on the subject.

Keywords: Inverse Affective Abandonment; Legislation; Jurisprudence; Family; Civil responsibility.

1. INTRODUÇÃO

Hoje, a perspectiva de vida cresceu significativamente, o que se reflete no número de idosos na população brasileira e desperta ainda mais o número de idosos que são abandonados afetivamente pelos filhos, o que ofusca o princípio da dignidade humana consagrado no art. Constituição Federal de 1988.

Além de realizar a valorização humana, a família também desempenha um papel importante na promoção da construção de valores morais, na transmissão de comportamentos e na autorrealização de seus membros. No entanto, em alguns casos, as entidades familiares não exercem adequadamente essas funções, principalmente para os idosos, que são desprezados e desrespeitados pela apatia familiar, resultando em negligência afetiva reversa, objeto deste estudo.

Em primeiro lugar, expõe o conceito de família e sua evolução histórica, analisa os direitos e obrigações constitucionais, atribui importância aos princípios do afeto familiar e da dignidade humana e concentra-se principalmente no idoso nas relações familiares.

O abandono afetivo inverso é inexistência cuidar permanente, o desprezo, desrespeito, frieza do amor, do filho para aos pais, pessoas idosas, constituindo violência emocional a estes indivíduos. Assim, o abalo psíquico é maior do que violência física ou financeira e conforme entendimentos doutrinários, a omissão afetiva do idoso reflete uma negação de vida, que lhe subtrai a perspectiva de viver com qualidade.

A palavra “inversa” do vocábulo de abandono, leva ao entendimento de uma troca de papéis, onde os filhos ocupam o polo ativo, e os pais o polo passivo e nisso, a responsabilidade de cuidar nas relações entre Pais e Filho, assemelha-se juridicamente a obrigação do Filho para com seus Pais, extraído estes deveres da norma legítima expressa no artigo 229 da Constituição Federal de 1988, na qual “os filhos maiores tem o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência e enfermidade”.

Sendo assim, surge o questionamento acerca do abandono afetivo que pode vir a debilitar a saúde do idoso, provocar imensa tristeza e solidão de acordo com estudos doutrinários, bem como afetar significativamente o seu psicológico visto que atingem diretamente seus sentimentos, o que poderia provocar e agravar doenças, e muitas das vezes podendo levar o idoso ao isolamento social, ou até mesmo a sua perda de interesse pela vida.

A pesquisa pretende discutir, também, a admissibilidade de indenização civil do filho para com os pais, de uma forma a gerar verbas indenizatórias pela negligência afetiva.

No Estatuto do Idoso, não se tem nenhuma previsão legal acerca da indenização por danos morais em caso da falta de afeto por seus familiares, no entanto, o entendimento doutrinário é pacífico em dizer que a dor, o vexame, sofrimento ou humilhação, que afetam diretamente o comportamento psicológico do indivíduo pode gerar danos morais, baseando-se na Constituição Brasileira de 1988. Dessa forma, a indenização pelo abandono afetivo dos familiares terá uma forma educativa de coibi-los a praticar tal atitude, tendo natureza de sanção punitiva.

A relevância do trabalho pode ser assim considerada, pois os danos causados aos idosos, decorrentes do abandono afetivo, são muito severos e atingem muitos de seus direitos de personalidade e a sua própria saúde.

Desta forma, este estudo buscará tratar da situação que é enfrentada por inúmeros idosos no Brasil, com o desprezo e abandono dos filhos para com seus pais. Buscando assim auxílio em pesquisas bibliográficas e entendimentos superiores (jurisprudências), para um melhor desenvolvimento acerca do tema, procurando apresentar a necessidade de punir de forma mais efetiva os devidos responsáveis por este dano.

2. CONCEITO DE FAMÍLIA

O conceito de família é dividido entre vários estudiosos, mas segue o ponto de vista jurídico de Pietro Perlingieri (2002, p.224-245), "a família é o lugar onde o indivíduo se desenvolve e os membros da família são educados e promovido. Ele, mesmo que eles possam ser organizados de forma diferente. Do ponto de vista de ser a primeira entidade da qual a humanidade faz parte, pode-se entender que é essencial para sustentar a espécie humana, a sociedade e a própria nação.

Portanto, o mundo está em constante evolução e como consequência o ser humano e todos os meios de interações sociais dos quais ele participa. Com o crescimento da população e das novas tecnologias é possível observamos que não só o conceito de família assim como também a estrutura familiar sofreu mudanças, portanto não há um entendimento majoritário e concreto sobre o que é "família". Antes se dizia que família era um homem a mulher e os filhos, porém hoje no século em que vivemos podemos dizer que "família é um convívio social particular em que dois indivíduos ou mais dividem um lar, sejam eles do mesmo sexo ou não".

Nesse mesmo ponto, a família é no começo a base inicial para que a geração que ali se inicia, tenha o conhecimento de como é estar envolvido por um grupo social. A família em grande parte dos casos é o primeiro contato humano que temos quando nascemos, é dela que advém valores, culturas, religiões e todos os outros costumes praticados por aquele meio social biológico o qual somos inseridos aos nascermos.

Sobre a esteira do nosso Código Civil em seu artigo 1973 família é: "É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família".

Conceito este defasado, pois as instâncias superiores já reconhecem a união homoafetiva e a constituição de família como um direito para homossexuais. Portanto a regra é clara o mesmo direito para todos assim como o mesmo dever para todos, ou seja, todos serão responsabilizados pela lei, quando agirem em desconformidade com tal.

3. O IDOSO NO CONVÍVIO FAMILIAR

A sociedade passa por contínua mudança e transformação, o que reflete significativamente no ordenamento jurídico, que se modifica para atender as necessidades da sociedade, protegendo a entidade familiar como preceitua a Constituição Federal de 1998.

Dessa forma, a entidade familiar tem o papel primordial de promover a concepção de valores morais, da transmissão de comportamento e auto realização de seus integrantes, além da própria efetivação da integridade da pessoa humana. No entanto, muitas famílias não cumprem adequadamente com esses deveres, principalmente no que tange ao idoso, que por vezes são tratados com desprezo, desrespeito e indiferença familiar. (DIAS, 2016, p.52).

O número de idosos no cenário brasileiro tem crescido, representam um elevado percentual da população, tornando-se um país com pessoas mais longevas, e que ultrapassará o número de crianças nos próximos anos, conforme dados do IBGE. Nesse ponto, importa observar que a mudança no tratamento ao idoso, em nosso País, afigurou-se imperiosa, premente e necessária. Em poucas décadas, as famílias brasileiras tornar-se-ão mais longevas, consoante já demonstrava antiga e elucidativa pesquisa do IBGE, que merece a nossa atenção. (GAGLIANO e PAMPLONA FILHO, 2019, p.117).

Sendo necessárias ações afetivas do Poder Estatal para garantia dos direitos fundamentais na velhice, e a entidade familiar tem que ser à base do conforto e aconchego todas as situações da vida, certificando-se, de forma concreta, os princípios e as normas da Constituição Brasileira simultaneamente com o Estatuto do Idoso, que assegurou o respeito e determinou seus direitos perante a sociedade. Conforme preceitua o artigo 3º, do Estatuto do Idoso, Lei 10.741, de 01 de outubro de 2003:

É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

No entanto, o Idoso quase sempre não é tratado como cidadão, frequentemente, é excluído da sociedade pela idade, acarretando seu isolamento na vida laboral e também no contexto familiar, provocando processo de vulnerabilidade de relação familiar e comunitário, o que obrigou o constituinte a ser bem claro no texto, estabelecendo meios legais de coibir a discriminação, recebendo tratamento devido, devido, como prescreve o art.3º, IV, CRFB/88: “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”.

Ademais, no debate contra a discriminação e violência contra idosos brasileiros que ocorreu em 2012, a E Ministra da Secretaria de Direitos Humanos, e atualmente Deputada Federal Maria Rosário, fez um marcante comentário em defesas dos direitos do idoso, in verbis: O envelhecimento é uma das principais conquistas da humanidade e, por isso, não pode ser visto como peso para o governo e para as famílias, mas como uma conquista, um produto do avanço nas políticas públicas. A exploração econômica, a violência dos idosos e o abandono afetivo dos idosos são questões que preocupam. (JORNAL DO SENADO, 2012).

Nesse sentido, o artigo 229 da CRFB/1988, visa o amparo dos pais na velhice, preceituando que: “Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade”.

E adiante, o mesmo diploma legal em seu artigo 230, prescreve que: “A família, a sociedade e o Estado tem o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida”.

Deste modo, os deveres de cuidados com a pessoa idosa devem ser distribuídos pela sociedade, família e Estado, sendo certo que no convívio familiar vivem um envelhecimento com respeito, reconhecimento e dignidade.

4. TUTELA JURÍDICA DO IDOSO NO BRASIL

A consolidação de uma tutela jurídica de proteção ao idoso no cenário brasileiro ocorreu a passos lentos, pois a legislação constitucional só veio tratar da velhice na Constituição de 1934, no entanto se restringia as garantias da “Ordem Econômica Social”. A Constituição de 1937 deu um passo maior e instituiu “Seguros de velhice, invalidez, de vida para os casos de acidente de trabalho”. A Constituição de 1946 inseriu o idoso na aposentadoria por idade e a Constituição de 1967, assegurou aos trabalhadores previdência social em situação de doença e velhice.

Entretanto, foi somente com chegada da Carta Magna de 1988, chamada pelo então Presidente da Assembleia nacional Constituinte, Ulysses Guimarães, de “Constituição Cidadã” que ocorreu a efetivação da tutela jurídica a pessoa idosa, visto que o atual texto constitucional constitui um marco jurídico nas garantias à proteção de direitos fundamentais.

Constituição, que, significativamente, pela primeira vez na História do nosso constitucionalismo, apresentava o princípio do respeito à dignidade da pessoa humana e o Título dos direitos fundamentais logo no início das suas disposições, antes das normas de organização do Estado, estava mesmo disposta a acolher o adjetivo cidadã, que lhe fora predicado pelo Presidente da Assembleia Constituinte no discurso da promulgação. (MENDES e BRANCO, 2018, p.152).

Adiante, a Lei no 8.742/93 conhecida como Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), objetiva a proteção do idoso, juntamente com a Lei no 8.824/94 –Política Nacional

do Idoso, que preceitua os princípios e diretrizes a serem observados em relação aos idosos, no entanto não estabeleceu os meios punição e descumprimentos dos direitos.

Por fim, no ano de 2003 foi então criado o Estatuto do Idoso (Lei nº10.741/2003), que veio para respaldar integralmente os direitos da pessoa idosa.

1. Estatuto do idoso – (LEI Nº 10.741/2003)

O Estatuto do Idoso é a Lei Federal 10.741/2003, destinada a regular os interesses e garantias das pessoas idosas. Esta lei está vigente desde o ano de 2004 e é um importante instrumento de cidadania e proteção às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, que já contribuíram muito para com a sociedade. De acordo com o PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) de 2017, 30,3 milhões de pessoas no Brasil têm idade igual ou maior que 60 anos, representando expressivos 14,6% da população brasileira.

Além disso, a Lei 10.741 de 2003 cuida de estabelecer as prioridades e prerrogativas referentes a essa parcela da população.

O Estatuto do Idoso veio para legitimar defesa valorização do idoso, sendo aprovado pelo Congresso Nacional e Sancionado pelo Presidente da República, no dia 1o de outubro de 2003, a Lei no 10.741/03, que dispõem de 118 artigos, protegendo as pessoas com mais de 60 (sessenta) anos, conforme o artigo1º:

Art. 1º – É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta)anos.

Adiante, o artigo 2º do Estatuto do Idoso elenca os direitos fundamentais:

Art. 2º – O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes a pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade.

Dessa forma, o idoso passou a ter legitimados direitos que então não eram conhecidos por eles mesmos e também pela sociedade, ocorrendo uma maior conscientização da comunidade em geral, fazendo que o direito saia do papel e sejam efetivamente praticados diariamente.

Destaca-se, que o Estatuto não eliminou rapidamente todas as discriminações e violências praticadas contra os idosos. Assim, o Estatuto apresenta-se apenas como mais uma ferramenta, muito importante, voltado à construção de uma sociedade que respeite os direitos básicos do idoso, onde a dignidade humana ocupe espaço em destaque e eminência.

5. O ABANDONO AFETIVO INVERSO DO IDOSO E A RESPONSABILIDADE CIVIL – DADOS MORAIS

O atentado a direitos e garantias enseja a responsabilização dos filhos, conforme depreende-se do Código Civil Brasileiro, no artigo 186 que “aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Por sua vez, o artigo 927 prescreve que “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187) causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Para se cumprir tal responsabilidade, encontra-se em tramitação na Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei nº 4.294/2008 de autoria do deputado federal Carlos Bezerra, que sujeita pais que abandonarem afetivamente seus filhos a pagamento de indenização por dano moral.

A proposta altera o Código Civil (Lei 10.406/02) e, da mesma forma, o projeto modifica o Estatuto do Idoso (Lei 10.741/03) para prever também esse direito aos pais que são abandonados pelos filhos. A indenização por dano moral aos pais que abandonarem “afetivamente” os filhos e também sujeita filhos ao pagamento de indenização pelo abandono afetivo de pais idosos, de modo a estabelecer a indenização por dano moral em razão do abandono afetivo. Desta forma, o parágrafo único do artigo 3º da Lei nº 10.741/2003 – Estatuto do Idoso, passará a vigorar como parágrafo 1º, devendo ser acrescido o parágrafo 2º ao artigo com a seguinte redação “O abandono afetivo sujeita os filhos ao pagamento de indenização por dano moral”.

1. Abandono afetivo inverso

A nomenclatura “abandono afetivo inverso” surgiu em contraponto às situações discutidas no Poder Judiciário onde o descumprimento do genitor em seu dever de sustento, assistência moral e material, começaram a ensejar indenizações a seus filhos. Nesse sentido, o então diretor nacional do Instituto Brasileiro de Direito de Família, Jones Figueiredo Alves (PE), declarou em entrevista ao sítio do IBDFAM consistir em abandono afetivo inverso:

A inação de afeto, ou mais precisamente, a não permanência do cuidar, dos filhos para com os genitores, de regra idosos, quando o cuidado tem o seu valor jurídico imaterial servindo de base fundante para o estabelecimento da solidariedade familiar e da segurança afetiva da família.

O termo “inverso” corresponde justamente à situação contrária da relação paterno- filial, visto que o dever de cuidado da paternidade responsável possui o mesmo valor jurídico que os deveres filiais.

A problemática jurídica do abandono afetivo inverso está no objeto da responsabilização do filho por abandonar afetuosamente seu pai ou mãe idosa. Prestar auxílio material é um dever dos filhos e isso é indiscutível, posto que está elencado na constituição em seu artigo 230 que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando-lhes a dignidade e o seu bem-estar. Mas como assegurar que as pessoas mais velhas estarão sendo tratados com respeito e atenção? Infelizmente essa certeza não é possível. Por mais que um filho cumpra com suas obrigações de sustento para com seus pais, será impossível exigir deles uma convivência saudável baseada no companheirismo, na amizade e da solidariedade. E nessa esteira, o abandono afetivo acaba se tornando mais grave que o abandono material, visto que a deficiência financeira pode ser suprida por terceiros como amigos ou mesmo o Estado através dos seus programas, mas o carinho negado de um filho, não.

As causas do abandono afetivo inverso não estão calcadas em aspectos patrimoniais, econômicos, políticos ou sociais, pois o desamor não escolhe etnia, classe social, profissão, sexo ou idade.

1. Responsabilidade civil- danos morais

A primeira forma de responsabilidade é a subjetiva, que leva em conta primordialmente a culpa do autor do dano. Classicamente considerava-se que não existindo a culpa, não existiria a responsabilidade de indenizar o dano, uma vez que a culpa se tratava de um requisito elementar, um pressuposto.

Em face da teoria clássica, a culpa era fundamento da responsabilidade. Esta teoria, também chamada de teoria da culpa, ou subjetiva, pressupõe a culpa como fundamento da responsabilidade civil. Em não havendo culpa, não há responsabilidade. Para a caracterização deste tipo de responsabilidade, requer-se que o autor tenha agido com dolo ou culpa, isto é, por

vontade de lesionar o bem jurídico ou ainda de forma culposa, quando não se tem a vontade de provocar lesão.

Já para os casos de responsabilidade objetiva, não se necessita da caracterização de culpa do agente ofensor, mas, apenas, da relação entre o agente, o dano e o nexo de causalidade entre eles. Isto porque, a lei determina que em alguns casos haja reparação sem a necessidade do elemento 'culpa'.

O que se percebe é que nos casos de imputação objetiva da responsabilidade, todo o dano pode ser indenizado, desde que haja o dano e o nexo de causalidade, sendo independente de culpa do agente ofensor. O código civil vigente trata da responsabilidade objetiva lato sensu, no parágrafo único de seu artigo 927, que disciplina que quando houver risco na atividade desempenhada pelo autor e essa atividade causar dano, objetivamente há de ser indenizada.

A RESPONSABILIDADE PODE ACONTECER DE DUAS FORMAS: objetiva e subjetiva – sendo que a primeira desconsidera a culpado agente ofensor e a segunda tem a culpa como pressuposto para a reparação de caráter indenizatório, abastando-se na explicitação feita.

Portanto, sempre que houve o preenchimento do nexo de causalidade configurando a responsabilidade civil do filho por negligência afetiva este deverá indenizá-lo, analisando subjetivamente o ato ilícito, abandono material e afetivo, rompimento dos laços familiares e violação das normas constitucionais, constatando os abalos emocionais da pessoa abandonada. É preciso que a pessoa que sofre o abandono prove o abalo sofrido ou seu estado de calamidade, exceto sem casos excepcionais em que não necessite provar o que está evidente perante a sociedade.

Nesse sentido, o então Deputado Carlos Bezerra do PMDB, Mato Grosso, em 12 de novembro de 2008, apresentou um Projeto de Lei no 4.294, que visa à previsão da responsabilidade civil pelo abandono afetivo inverso de idosos no Estatuto do Idoso e no Código Civil. O Projeto procura acrescentar um parágrafo no art. 3º do Estatuto do Idoso,

trazendo consigo que “o abandono afetivo sujeita os filhos ao pagamento de indenização por dano moral”, esse projeto ainda tramita no senado.

Ademais, a Ministra Nancy Andrighi foi relatora do Recurso Especial 1.159.242- SP, o qual o acórdão é considerado paradigma para ações de abandono afetivo, pois após a interpretação deste acórdão é que passaram a responsabilizar as pessoas que descumpre preceitos jurídicos no que tange a obrigação afetiva do cuidar.

No recurso retro mencionado, a Ministra Nancy Andrighi, deu provimento parcial, ratificando a obrigação de reparo por danos morais as vítimas do abandono, mas limitando o valor da sua compensação, pois “em suma, amar é faculdade, cuidar é dever”, assim não se fala em obrigar a

amar, mas sim da tutela jurídica do dever de cuidar, essencial para o desenvolvimento do ser humano. Nesse sentido, Coutinho salienta que:

O amor diz respeito à motivação, questão que refoge os lindes legais, situando-se, pela sua subjetividade e impossibilidade de precisa materialização, no universo meta-jurídico da filosofia, da psicologia ou da religião. O cuidado, distintamente, é tísado por elementos objetivos, distinguindo-se do amar pela possibilidade de verificação e comprovação de seu cumprimento, que exsurge da avaliação de ações concretas: presença; contatos, mesmo que não presenciais; ações voluntárias em favor da prole; comparações entre o tratamento dado aos demais filhos –quando existirem –, entre outras fórmulas possíveis que serão trazidas à apreciação do julgador, pelas partes. (COUTINHO, 2015, p. 269).

O Superior Tribunal de Justiça, portanto, decidiu da seguinte forma:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ABANDONO AFETIVO. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. POSSIBILIDADE.

1. Inexistem restrições legais à aplicação das regras concernentes responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar/compensar no Direito de Família.
2. O cuidado como valor jurídico objetivo está incorporado no ordenamento jurídico brasileiro não com essa expressão, mas com locuções e termos que manifestam suas diversas desinências, como se observa do art. 227 da CF/88.
3. Comprovar que a imposição legal de cuidar da prole foi descumprida implica em se reconhecer a ocorrência de ilicitude civil, sob a forma de omissão. Isso porque o non facere, que atinge um bem juridicamente tutelado, leia-se, o necessário dever de criação, educação e companhia -de cuidado – importa em vulneração da imposição legal, exurgindo, daí, a possibilidade de se pleitear compensação por danos morais por abandono psicológico. Apesar das inúmeras hipóteses que minimizam a possibilidade de pleno cuidado de um dos genitores em relação à sua prole, existe um núcleo mínimo de cuidados parentais que, para além do mero cumprimento da lei, garantam aos filhos, ao menos quanto à afetividade, condições para uma adequada formação psicológica e inserção social.
4. A caracterização do abandono afetivo, a existência de excludentes ou, ainda, fatores atenuantes – por demandarem revolvimento de matéria fática- não podem ser objeto de reavaliação na estreita via do recurso especial.
5. A alteração do valor fixado a título de compensação por danos morais é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se

irrisória ou exagerada.

6. Recurso especial parcialmente provido. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1.159.2 42/SP, 2012. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma. DJe 10/05/2012.

Contudo, não se refere à obrigação de amar o outro, dado que humanamente não se pode exigir que alguém ame outra, porém é dever legalmente protegido pela Carta Magna de amparar, cuidar, zelar e proteger aqueles que necessitam do convívio afetivo familiar.

Adiante, embora o acórdão retro mencionado retrate um caso de abandono afetivo de um pai que abandonou sua prole, não há impedimentos legais para aplicação analógica aos casos do abandono do idoso e que seja reconhecido e ampliado a negligência contra os ascendentes, pois todos têm deveres recíprocos no que tange aos cuidados e zelo pela entidade familiar, posto que não só Pais abandonam sua prole, logo é lícito que os filhos também se responsabilizem pela inexistência do afeto inverso no Estado Democrático de Direitos.

É imperioso enfatizar que, mesmo com a decisão do STJ no acórdão pela relatora Ministra Nancy e também pela publicação do Informativo n. 0496 do STJ, este tema não é pacífico nos tribunais, tendo em vista que é um tema atual e controvertido, por este motivo, não foi possível obter jurisprudências da responsabilidade civil de filhos que não proporciona afeto aos pais idosos. (REsp.1.159.242-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 24/4/2012).

Consequentemente não existem barreiras legais que impossibilite que os Idosos pleiteiem pedidos de indenizações por danos morais quando estiverem em situações de abandono afetivo, pois a eles são assegurados deveres legais de amparo, cuidado e proteção.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O número de pessoas idosas tem crescido significativamente no cenário brasileiro, ensejando gradativamente, o abandono afetivo dos idosos no Brasil, onde os mesmos são esquecidos diariamente nas portas dos asilos por seus entes queridos.

Nessa seara, rompem-se os vínculos afetivos com familiares, obrigando o idoso a conviver em lugares com pessoas desconhecidas, ocasionando tristezas, mágoas, solidão e diversos sentimentos, que futuramente poderá gerar doenças ou agravar as que já possuem devido à idade.

Desta feita, a Carta Magna preceitua no artigo 1º, inciso III o princípio da Dignidade da Pessoa Humana, assegurando aos idosos o direito de serem tratados com máximo de respeito, amor e dignidade em sua velhice, e seu descumprimento gera responsabilidade civil aos seus descendentes.

Assim, embora não haja previsão legal no ordenamento jurídico de responsabilizar os descendentes pelo abandono da pessoa idosa, é pacífico o entendimento doutrinário que a inexistência afetiva,

humilhação e sofrimento do idoso, ensejam em danos morais, visto que é nesta fase da vida que necessitam do convívio familiar, pois envelhecer é mérito dos vencedores, venceram a batalha davida dia após dia.

Deste modo, não se busca enriquecimento ilícito e nem o preenchimento da dor, da falta de afeto com dinheiro, e sim uma forma pedagógica de se compensar o sofrimento moral causado, coibindo a reiteração da prática ilícita, pois infelizmente as penas modestas não se prestam a educar os familiares, conforme se verifica pelo volume excessivo de processos que tramitam na justiça brasileira, além de configurar a realização da justiça.

Necessita-se, a urgência de legislação de proteção ao Idoso, frente ao abandono afetivo que vivenciam, aprovando o Projeto de Lei no 4.294/2008, pois se fundamenta na Valorização da Pessoa Idosa, bem como no direito de responsabilização civilmente dos familiares que se omite ao dever prescrito na Constituição Federal, especificamente no artigo 229.

Assim, legisladores, doutrinadores e estudantes de Direito não podem se tornar alheias as prerrogativas primordiais aos idosos, que suplicam por um Direito que acompanha a evolução das fases da vida.

A primeira corrente considera que não poderá haver indenização por abandono afetivo, já que ninguém é obrigado a amar ninguém. A segunda corrente defende que existe uma obrigação jurídica de prestar auxílio imaterial, como convivência familiar, este sim, amparado juridicamente, gerando, portanto, indenização por danos morais no caso de abandono afetivo.

Por fim, o abandono afetivo inverso, é fatalmente um forte abandono moral, e necessita de interferência Judicial, pois não se fala apenas do amar e sim do dever de cuidar, amparar, proteger e dá apoio físico aos que idosos, e seu descumprimento gera responsabilidade civil.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGUILAR, F. **Principais aspectos jurídicos do Estatuto do Idoso**. 2021. Disponível em: <https://www.aurum.com.br/blog/estatuto-do-idoso/>. Acesso em 19 de abril de 2022.

ALVES, J. F. **Abandono afetivo inverso pode gerar indenização**. IBDFAM – Instituto Brasileiro de Direito de Família. Disponível em: <http://www.ibdfam.org.br/noticias/5086/+Abandono+afetivo+inverso+pode+gerar+indeniza%C3%A7%C3%A3o>. (Acesso em 18 abril de 2022).

BERTOLIN, Giuliana; VIECILI, Mariza. **Abandono Afetivo do Idoso: Reparação Civil ao Ato de (não) Amar?** Revista Eletrônica de Iniciação Científica. Itajaí, Centro de Ciências Sociais e Jurídicas da UNIVALI. v. 5, n.1, p. 338-360, 1º Trimestre de 2014. Disponível em: www.univali.br/ricc – ISSN 2236-5044. Acesso em 19 de abril de 2022.

BRASIL. **Constituição(1988).ConstituiçãoRepúblicaFederativa doBrasil**. Brasília: Senado Federal, 1988.

CANDIA, A. C. N. B. **Responsabilidade civil por abandono imaterial (ou afetivo) direto einverso**.2017. 200 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Programa deEstudos Pós- Graduados em Direito, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo,São Paulo, 2017.

Código Civil. Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Disponível em:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm. (Acesso 04 de abril de 2022).

Código de Processo Civil. Leino13.105, de16demarçode2015. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm. (Acesso em 04 de abril de 2022).

COUTINHO, M. de A. A. **Do Dano Moral por abandono afetivo nas relações paterno-filiais**.Revista Científica da FESMPDFT. Ano 4, n.2, dezembro de 2015,p. 266.

DIAS, M. B. **Manual de direito de família**. 11 ed. rev. e atual. São Paulo: Revistados Tribunais, 2016.

Estatutodoldoso. Leino10.741, de1odeoutubrode2003. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.htm. (Acesso em 04 de abril de 2022).

GONÇALVES, Roberto. **Direito civil brasileiro** –v.3. 17. ed. – São Paulo: Editora Saraiva, 2020.

Lei Orgânica da Assistência Social. Lei no 8.742, de 7 de dezembro de1993. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8742.htm. (Acessoem 04 de abril de 2022).

LIMA, Joyce. **Abandono afetivo inverso: a responsabilidade civil dos filhos em relação aos pais idosos**. 2015. Disponível em: <https://ibdfam.org.br/artigos/com>. Acesso em 19 de abril de 2022.

RAMOS, Vanderlei. **Responsabilidade civil no Direito brasileiro: pressupostos e espécies**. 2014. Disponível em: <https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/8754/Responsabilidade-civil-no-Direito-brasileiro-pressupostos-e-especies>. Acesso em 19 de abril de 2022.

TARTUCE, Flávio. **Direitocivil:direitodefamília**– v. 5. – 14. ed. – Rio de Janeiro:Forense, 2019.

VENOSA, Silvio. **Direitocivil: partegeral** – v. 1. – 13. ed. – São Paulo: Editor atlas, 2013

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Publicar comentário »